

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Оллоқов Аслиддин Фахриддин ўғли, Хамдамов Бахтиёр Зарифович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Степень выраженности клинических проявлений НЯК сопровождаются анемией, гипопропротеинемией, дисбалансом электролитов, а также лабораторными признаками генерализации воспалительного процесса в виде нарастания лейкоцитарного индекса и гематологического показателя интоксикации.

Ключевые слова: Неспецифический язвенный колит, клиника, лабораторные показатели.

NOSPECIFIC YARALI COLOTNING CLINIC-LABORATORY KORSATKICHLARI

Olloqov Asliddin Faxriddin o'g'li, Xamdamov Baxtiyor Zarifovich,

Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Nospesifik yarali kolit klinik ko'rinishining darajasi anemiya, gipoproteinemiya, elektrolitlar muvozanatining buzilishi, shuningdek leykotsitlar indeks hamda gematologik kursatkichlarining yallig'lanish generalizatsiyasi ko'rinishida oshishi bilan namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Nospesifik yarali kolit, klinikasi, laborator ko'rsatkichlar.

CLINICAL AND LABORATORY MANIFESTATIONS OF NON-SPECIFIC ULCERAL COLITIS

Olokov Asliddin Fakhriddin ugli, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich,

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The severity of clinical manifestations of UC are accompanied by anemia, hypoproteinemia, electrolyte imbalance, as well as laboratory signs of generalization of the inflammatory process in the form of an increase in the leukocyte index and hematological intoxication index.

Key words: Nonspecific ulcerative colitis, clinical presentation, laboratory parameters.

Актуальность. Неспецифический язвенный колит (НЯК) является основной формой воспалительных заболеваний кишечника. Точная причина НЯК неизвестна. Однако генетически восприимчивые люди, по-видимому, имеют нерегулируемый иммунный ответ слизистой оболочки на комменсальную кишечную флору, что приводит к воспалению кишечника (1,3,5).

Воспаление при НЯК, как правило, ограничивается поверхностью слизистой оболочки. Заболевание начинается в прямой кишке и, как правило, распространяется проксимально непрерывно через всю толстую кишку. Тем не менее, у некоторых пациентов с проктитом или левосторонним колитом может быть воспаление слепой кишки. Распространение заболевания стратифицировано по степени поражения толстой кишки, от проктита до левостороннего колита или обширного колита или панколита (2,4,6).

НЯК – наиболее распространенное заболевание среди воспалительных патологий толстого кишечника. В странах северного полушария и западного региона отмечаются наиболее высокие показатели заболеваемости НЯК. Она варьирует от 9 до 20 случаев на 100000 человек, а показатель распространенности – от 156 до 291 случая на 100000 человек. В противовес этому, низкие значения НЯК отмечаются в странах южного полушария и восточного региона. Интересным становится тот факт, что в странах,

переходящих на индустриальный образ жизни, отмечается рост заболевания НЯК. Это свидетельствует о факторах окружающей среды, которые могут иметь решающее значение в возникновении НЯК (7,9,11).

Улучшение санитарных условий в промышленно развитых странах может снизить подверженность кишечным инфекциям в детском возрасте, тем самым ограничивая созревание иммунной системы слизистых оболочек, что может привести к неадекватному иммунному ответу при контакте с инфекционными микроорганизмами в более позднем возрасте (8,10,12).

Эпизоды предшествующей желудочно-кишечной инфекции (например, *Salmonella* spp, *Shigella* spp. и *Campylobacter* spp.) удваивают риск последующего развития НЯК, что позволяет предположить, что острая кишечная инфекция может привести к изменениям кишечной флоры, следовательно, спровоцировать начало хронического воспалительного процесса у генетически предрасположенных лиц (13,15).

Существуют слабые эпидемиологические данные о связи между воздействием неселективных нестероидных противовоспалительных препаратов и возникновением или рецидивом НЯК (16).

Наиболее эффективными в плане радикальности, на сегодняшний день, остаются хирургические методы лечения НЯК – проктоколэктомия с применением подвздошно-анального анастомоза. Однако наличие фоновых расстройств системного иммунологического характера, в числе которых наиболее частым является развитие абсцесса малого таза (1,16).

Имеются результаты эмпирических наблюдений о нарастании послеоперационных осложнений со стороны сформированного мешка из культивированной подвздошной кишки при длительном применении кортикостероидов (2,5) и Инфликсимаба (5,8) в предоперационном периоде.

Клиницисты наблюдали значительное увеличение послеоперационных септических осложнений. Данное обстоятельство клиницисты связывают с супрессивным воздействием на иммунную систему.

Развитие подобных осложнений в раннем послеоперационном периоде, в перспективе от 15% до 30% случаев приводит к развитию стриктуры анастомоза и кишечной непроходимости, хроническому метеоризму, сексуальной дисфункции, нарушению мочеиспускания и женскому бесплодию с трехкратным повышением риска после применения подвздошно-анального анастомоза.

Таким образом, высокий удельный вес послеоперационных осложнений, у больных с НЯК, несмотря на применении радикальных вмешательств, все еще создает повышенный риск их развития. Учитывая такие высокие значения неудовлетворительных результатов лечения, ученые концентрируют внимание на исследование особенностей иммунологических нарушений, приводящие к развитию послеоперационных осложнений.

Цель исследования. Изучение характера клинико-лабораторных изменений при неспецифическом язвенном колите.

Материал и методы. Основу клинического материала нашего исследования составили 92 больных с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) которые находились на лечении и обследовании в период с 2015 по 2024 годы в хирургических отделениях клинических баз кафедр хирургических болезней Ташкентской медицинской академии и Бухарского государственного медицинского института. Превалировали больные мужского пола, преимущественно молодого (43,4%) и среднего возраста (35,8%) по критериям ВОЗ. Соотношение больных мужского и женского пола составило 1,39 ед.

Из общего количества больных в категорию молодого возраста по критериям ВОЗ (от 18 лет до 44 года) составили 38 (41,3%) больных. При этом

среди больных мужского пола их оказалось 43,4% (23 пациента), а среди больных женского пола – 38,5% (15 пациентов).

В целом, можно отметить, что НЯК может считаться патологией наиболее молодого и трудоспособного возраста что свидетельствует не только о социальной, но и экономической проблеме данного заболевания.

Критериями включения больных в исследование были: наличие подтвержденного (эндоскопически и морфологически) НЯК; обязательное наличие письменного согласия больного на проведение исследования; возраст больных старше 18 лет; отсутствие беременности и периода лактации на момент лечения и обследования; отсутствие осложнения НЯК в виде злокачественного новообразования кишечника, при выявлении которого больные исключались из когорты; наличие активности НЯК; отсутствие тяжелой внекишечной соматической и психической патологии; отсутствие лекарственной и алкогольной зависимости, а также подтвержденных патологий со стороны иммунной системы включая ВИЧ-инфицированность; согласие на дополнительные лабораторные и инструментальные методы исследования. Любое несоответствие вышеперечисленному определяли критерия исключения больных из исследования. По признакам тяжести текущей атаки, наличия внекишечных проявлений, осложнений и рефрактерности к лечению, в частности, развитием гормональной зависимости и резистентности, определяли тяжесть течения заболевания (тяжелое, среднетяжелое, легкое).

Физикальные методы исследования включали в себя пальпацию живота, перкуссию, аускультацию. Определялась локализация боли, степень вздутия живота, наличие симптомов раздражения брюшины.

Лабораторные исследования включали в себя общеклинические методы: определение уровня гемоглобина (г/л), эритроцитов ($\times 10^{12}/л$), гематокрита (%), лейкоцитов ($\times 10^9/л$), тромбоцитов ($\times 10^9/л$) и подсчет СОЭ (мм/ч) в крови.

Полученные данные позволяли произвести подсчет лейкоцитарного и гематологического индекса интоксикации по стандартным методам.

Объем обязательных биохимических методов исследования сыворотки крови состоял из определения уровня мочевины (ммоль/л), креатинина (мкмоль/л), глюкозы (ммоль/л), билирубина общего и его фракций (мкмоль/л), активность ферментов АЛТ (Ед/л) и АСТ (Ед/л), ионы K^+ , Na^+ и Cl^- (мкмоль/л).

Инструментальные методы диагностики выполнялись путем видеокколоноскопии. Данный метод исследования был обязательным для постановки окончательного диагноза. Определяли протяженность поражения толстого кишечника с подразделением ее на степень протяженности согласно Монреальской классификации НЯК (проктит, левосторонний колит и тотальный колит). Проктит констатировали при ограниченном поражении прямой кишки. Левосторонний колит характеризовался поражением толстого кишечника, распространяющегося до его левого изгиба включая проктосигмоидит. Субтотальный или тотальный колит, в том числе с ретроградным илеитом определялся нами как тотальная распространенность поражения НЯК.

Полученные результаты по мере их поступления систематизировали в сводной унифицированной таблице в программе Microsoft Excel, обрабатывали с применением программы Statistica for Windows (версия 5.12). В соответствии с целями и задачами исследования выполняли расчет элементарных статистических показателей (средние значения, ошибки средних, среднеквадратичные отклонения, размах разброса данных), построение и визуальный анализ диаграмм разброса данных. Показатели сравнивали с помощью знаков непараметрических критериев.

Достоверность различий между выборками, приближенных по характеру распределения к норме, устанавливали по параметрическому критерию Стьюдента с 95% достоверным интервалом вероятности. Критерием

статистической достоверности получаемых выводов считали общепринятой в медицине величину $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Больные, составившие основу группы исследования, подбирались нами способом рандомизации на протяжении 10-летнего периода. Контрольную группу составили 20 добровольных лиц, признанных медицинской комиссией абсолютными здоровыми. Все лабораторные данные, полученные у контрольной группы, были оценены нами как референсные значения и служили точкой опоры для интерпретации полученных лабораторных данных больных с НЯК.

Хронология госпитализации больных среди больных мужского пола были отмечены преимущественным превалированием в 2017 году (8 больных – 15,1%), а также в 2021 и 2024 годах (по 7 больным или по 13,2%). Среди больных женского пола в одинаковой пропорции превалировали 2021 и 2023 годы (по 6 больных или по 15,4%).

Увеличение обращаемости больных с НЯК за последние 5 лет независимо от половой принадлежности лишь нарастает, что свидетельствует о наличии множества нерешенных проблем в лечении данной патологии.

В целом анализ хронологии госпитализации больных с НЯК можно разделить на 2 отличительных периода связанные с историей пандемии COVID-19, в результате чего в 2020 году клинические базы были временно перепрофилированы в ковидные центры. Так, за период с 2015 по 2020 годы из общего количества больных были госпитализированы больше половины случаев (51,1%), среди которых 29 (31,5%) больных были мужского пола, а 18 (19,6%) – женского. В постпандемический период начиная с 2021 года были госпитализированы 45 больны, что составило 48,9% по отношению к общему количеству основной группы. Из них 24 (26,1%) больных были мужского пола и 21 (22,8%) – женского пола.

Относительно обращаемости больных в клинику и возрастной характеристики больных нами особых различий не выявлено.

Различали варианты течения НЯК в виде:

- обострения (рецидив, атака), которая характеризовалась появлением типичных симптомов заболевания в стадии клинической ремиссии, спонтанной или медикаментозно поддерживаемой условиях;

- ранний рецидив, которая характеризовалась возникшим менее чем через 3 месяца после медикаментозно достигнутой ремиссии;

- ремиссия, которая характеризовалась исчезновением основных клинических симптомов заболевания и заживления слизистой оболочки толстой кишки.

Все больные были подразделены нами по характеру течения заболевания на три подгруппы: больные с хроническим рецидивирующим течением (33 больных – 35,9%), с хроническим непрерывным течением (38 больных – 41,3%) и с острым течением (21 больных – 22,8%).

Хроническое рецидивирующее течение НЯК характеризовалось наличием более чем 6-месячных периодов ремиссии заболевания. Такая форма течения заболевания была диагностирована нами в 60,6% (20 больных) случаев среди пациентов мужского и в 39,4% (13 больных) – женского пола.

Хроническое непрерывное течение НЯК характеризовалось отсутствием более чем 6-месячных периодов ремиссии на фоне адекватной терапии. Такая форма течения заболевания была диагностирована нами в 52,6% (20 больных) случаев среди пациентов мужского и в 47,4% (18 больных) – женского пола.

Острое течение НЯК характеризовалось менее 6 месяцев от дебюта заболевания, зачастую с фульминантным началом. Такая форма течения заболевания была диагностирована нами в 61,9% (13 больных) случаев среди пациентов мужского и в 38,1% (8 больных) – женского пола.

Среди больных молодого возраста преобладали пациенты с острым характером течения НЯК, а среди больных среднего и пожилого возраста преобладали пациенты хроническим рецидивирующим характером течения заболевания. Среди больных старческого возраста были больные исключительно с хроническим непрерывным характером формы течения заболевания. Следует отметить, что острый и хронический рецидивирующий характер течения НЯК не были отмечены нами среди больных пожилого и старческого возрастов. Так же среди больных старческого возраста нами не было отмечено хроническая рецидивирующая форма течения заболевания, что, по-видимому, было обусловлено малым количеством больных в данной возрастной категории.

Различали легкое (28 больных – 30,4%), среднетяжелое (40 больных – 43,5%) и тяжелое (24 больных – 26,1%) течение НЯК, которые мы идентифицировали по тяжести текущей атаки, наличия внекишечных проявлений, осложнений и рефрактерностью к консервативному лечению, в частности гормональной зависимости и резистентности.

Легкая форма течения НЯК диагностирована в 60,7% случаев (17 пациентов) среди больных мужского и в 39,3% случаев (11 пациентов) среди больных женского пола. Среднетяжёлая форма течения НЯК диагностирована в 55% случаев (22 пациента) среди больных мужского и в 45% случаев (18 пациентов) среди больных женского пола. Тяжёлая форма течения НЯК диагностирована в 58,3% случаев (14 пациентов) среди больных мужского и в 41,7% случаев (10 пациентов) среди больных женского пола.

Минимальная эндоскопическая активность НЯК диагностирована в 56% случаев (14 пациентов) среди больных мужского и в 44% случаев (11 пациентов) среди больных женского пола. Умеренная эндоскопическая активность НЯК диагностирована в 55,9% случаев (19 пациентов) среди больных мужского и в 44,1% случаев (15 пациентов) среди больных женского

пола. Выраженная эндоскопическая активность НЯК диагностирована в 60,6% случаев (20 пациентов) среди больных мужского и в 39,4% случаев (13 пациентов) среди больных женского пола.

Ограниченный вариант протяженности в виде проктита был диагностирован в 38% случаев (у 35 больных), левостороннее поражение толстого кишечника – в 44,6% случаев (у 41 больного) и тотальное поражение толстого кишечника – в 17,4% случаев (у 16 больных).

Ограниченная форма НЯК в виде проктита диагностирована в 45,7% случаев (16 пациентов) среди больных мужского и в 54,3% случаев (19 пациентов) среди больных женского пола. Левосторонняя протяжённость НЯК диагностирована в 65,9% случаев (27 пациентов) среди больных мужского и в 34,1% случаев (14 пациентов) среди больных женского пола. Тотальное поражение толстого кишечника НЯК диагностировано в 62,5% случаев (10 пациентов) среди больных мужского и в 37,5% случаев (6 пациентов) среди больных женского пола.

Проктит среди больных молодого возраста в 17,1% случаев (6 больных) был отмечен среди пациентов мужского и в 14,3% (5 больных) - женского пола. Среди больных в средней возрастной категории проктит был выявлен в 8,6% случаев (3 больных) у мужского и в 31,4% случаев (11 больных) – у женского пола. В пожилом возрасте проктит был диагностирован в 20% случаев (7 больных) среди больных мужского и в 8,6% случаев (3 больных) – женского пола. Среди больных со старческой возрастной категорией ограниченный вариант НЯК в виде проктита нами не отмечен.

Левостороннее поражение толстого кишечника среди больных молодого возраста в 34,1% случаев (14 больных) диагностировано у мужского и в 17,1% случаев (7 больных) – у женского пола. Среди больных среднего возраста в 26,8% случаев (11 больных) диагностировано у мужского и в 12,2% случаев (5

больных) – у женского пола. В старческом возрасте левостороннее поражение толстого кишечника НЯК было выявлено у 1 (2,4%) больной.

Тотальное поражение толстого кишечника НЯК среди больных молодого возраста была отмечена в одинаковой пропорции по 18,8% (по 3 случая). Среди больных среднего возраста в 31,3% случаев (5 пациентов) были мужского и в 6,3% случаев (1 больная) женского пола. В пожилом возрасте тотальное поражение толстого кишечника НЯК по гендерному распределению было одинаковым – по 1 (6,3%) больному мужского и женского полов. Такой же характер распределения больных оказался и среди пациентов в старческой возрастной категории.

Сопутствующие заболевания вместе с внекишечными поражениями НЯК по записям истории болезни были констатированы в 231 наименованиях и на 1 больного в среднем приходилось по 2,5 наименования заболеваний.

Наиболее частые поражения (84,8% и 82,6% случаев) были отмечены со стороны опорно-двигательной системы и кожной поверхности.

Заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, диагностированные нами в 32,6% случаев, характеризовались наличие ишемической болезни сердца (18 больных), гипертонической болезнью (7 больных), варикозным расширением вен нижних конечностей (5 больных).

Другие заболевания со стороны органов пищеварения были диагностированы в 14,1% случаев в виде желчекаменной болезни (5 больных), хронического гепатита (3 больных), гастрита (2 больных), язвенной болезни желудка (1 больной).

Сопутствующие заболевания со стороны органов дыхания были выявлены у 12 (13%) больных в виде различных видов хронических НЯК.

Сахарный диабет был диагностирован у 9 (9,8%) больных. При этом у 8 больных сахарный диабет был 2 типа, а у 1 больного – 1 типа.

Сопутствующие заболевания со стороны мочеполовой сферы были отмечены у 7 (7,6%) больных в виде доброкачественно гиперплазии предстательной железы (5 больных) и хронического пиелонефрита (2 больных).

Сопутствующие заболевания со стороны нервной системы были выявлены у 6 (6,5%) больных в основном в виде хронических радикулитов (2 больных) и у 4 больных в виде нейропатии как осложнение нейропатической формы сахарного диабета.

Дизайн исследования сводился к проведению поэтапного проспективного и ретроспективного исследования в сопоставлении полученных данных с референсными значениями (контрольная группа).

Согласно условиям стандартов оказания лечебно-диагностической помощи больным с НЯК, комплекс исследований (клинических, лабораторных, инструментальных, визуальных и других) был направлен не только на постановку диагноза, но и на оценку состояния больного и тяжести течения патологического процесса.

Проведение клинического исследования начинали со сбора жалоб и данных анамнеза болезни, а также анамнеза жизни больного. Обращали внимание на сроки от начала заболевания включая первых симптомов еще до постановки первичного диагноза заболевания. Характер течения заболевания оценивали по историям выписных эпикризов и записей амбулаторных карт. Такой проведенный анализ позволял определить варианты течения язвенного колита.

При появлении типичных симптомов заболевания у больных с НЯК в стадии клинической ремиссии, спонтанной или медикаментозно поддерживаемой фазе констатировали обострение (рецидив) заболевания.

При рецидиве НЯК, возникший менее чем через 3 месяца после медикаментозно достигнутой ремиссии констатировали ранний рецидив. Признаками клинического обострения являлись увеличение частоты дефекаций

с выделением крови и/или характерные изменения, обнаруживаемые при эндоскопическом исследовании толстой кишки.

Ремиссию констатировали при исчезновении основных клинических симптомов заболевания и заживления слизистой оболочки толстой кишки. При этом в случае отсутствия примеси крови в стуле, императивных/ложных позывов при частоте дефекаций не было 3 раз в сутки констатировали клиническую ремиссию. При отсутствии видимых макроскопических признаков воспаления при эндоскопическом исследовании толстой кишки, то есть при заживлении слизистой, констатировали эндоскопическую ремиссию. При отсутствии микроскопических признаков воспаления констатировали гистологическую ремиссию НЯК.

Определение характера течения НЯК проводили как острое, хроническое непрерывное и рецидивирующее. Острое течение НЯК констатировали при менее 6 месяцев от дебюта заболевания, наличие фульминантного или постепенного начала. Хроническое непрерывное течение НЯК констатировали при отсутствие более чем 6-месячных периодов ремиссии на фоне адекватной консервативной терапии. Хроническое рецидивирующее течение НЯК констатировали при наличии более чем 6-месячных периодов ремиссии.

Основные клинические проявления неспецифического язвенного колита (НЯК) характеризовались 7 классическими признаками заболевания. Частота их проявления среди больных с НЯК была не однозначной. Объективные и субъективные клинические признаки НЯК проявлялись в комбинированном варианте. В целом, у 92 больных были выявлены 291 клинических признака НЯК. При этом на 1 больного с НЯК приходилось по 3,16 клинических признака заболевания.

При анализе частоты регистрации клинических признаков в зависимости от течения НЯК выявлено наличие высокой значимости симптомов среди больных с острой формой заболевания.

Диарея была одним из ведущих признаков НЯК и была отмечена у 75 (81,5%) больных. Среди больных с хронической рецидивирующей формой течения заболевания в 87,9% случаев (29 больных) основным клиническим признаком заболевания была диарея, которая у больных с хроническим непрерывным течением заболевания была отмечена нами в 65,8% случаев (25 больных), а при острой форме течения – всех больных.

Боль в животе была отмечена у 62 (67,4%) больных с НЯК. Она была у всех больных с острой формой течения НЯК, в 60,5% случаев (23 больных) среди пациентов с хронической непрерывной формой течения НЯК, и в 54,5% случаев (18 больных) среди больных с хронической рецидивирующей формой течения заболевания.

Кровь в каловых массах отмечена нами у 56 (60,9%) больных с НЯК. Она была отмечена у всех больных с острой формой течения заболевания, у 23 (60,5%) больных с хронической непрерывной и у 12 (36,4%) больных с хронической рецидивирующей формой течения НЯК.

Слабость и недомогание были отмечены у 50 (54,3%) больных. Они были отмечены среди у всех 21 больных с острой формой течения заболевания, у 16 (42,1%) больных с хронической непрерывной и у 13 (38,4%) больных с хронической рецидивирующей формой НЯК.

Лихорадка, отмеченная нами у 24 (26,1%) больных с НЯК в основном (71,4%), была представлена больными с острой формой течения заболевания. У 9 (23,7%) больных лихорадка была выявлена нами также среди больных с хронической непрерывной формой течения НЯК. Среди больных с хронической рецидивирующей формой течения НЯК лихорадка не выявлена.

В противовес этому, такой клинический признак как снижение веса, отмеченный нами у 13 (14,1%) больных был больше характерным для больных с хронической рецидивирующей (27,3%) и хронической непрерывной формой

заболевания (7,9%). Данный клинический признак так же был отмечен у 1 (4,8%) больного с НЯК.

В целом пропорциональное деление 7 основных клинических признаков НЯК показало превалирование среди больных с хронической рецидивирующей формой заболевания снижение веса (69,2%) и диареи (38,7%); среди больных с хронической непрерывной формой НЯК превалирование боли в животе (37,1%) и кровь в стуле (41,1%); среди больных с острой формой течения НЯК характерным оказалось наличие слабости и недомогания (42%), тошноты и рвоты (90,9%), а так же наличие лихорадки (62,5%).

В целом среди больных с хронической рецидивирующей формой НЯК было зарегистрировано 81 клинических признака заболевания которые на каждого больного приходились по 2,45 ед. При хронической непрерывной форме течения НЯК было выявлено в сумме 100 клинических признака заболевания, которые на 1 больного приходились по 2,63 ед. У больных с острой формой течения заболевания общее количество клинических признаков составило 110 единиц и на 1 больного приходилось 5,24 наименования.

Таким образом, несмотря на рост количества клинических признаков НЯК по мере проявления активности его формы в пропорциональной значимости более специфические симптомы являются характерными для хронической рецидивирующей и непрерывной форм заболевания.

Клинические признаки НЯК в зависимости от тяжести атаки заболевания проявлялись неоднозначно. Так, у больных с легкой формой атаки превалировали диарея (67,9%) и боль в животе (60,7%). У больных со среднетяжелой атакой – диарея (82,5%), кровь в стуле (70%) и боль в животе (67,5%). У больных с тяжелой формой атаки НЯК превалировали диарея (95,8%), кровь в стуле (86,5%), слабость и недомогание (79,2%), боль в животе (75%) и лихорадка (54,2%).

В целом на 1 больного с легкой формой атаки НЯК приходилось по 2,14 ед. клинических признаков заболевания, со среднетяжелой формой – по 3,15 ед. и тяжелой формой атаки – по 4,38 ед.

При анализе частоты распределения клинических признаков НЯК в зависимости от эндоскопической активности проявления заболевания среди больных с минимальной активностью преобладали диарея (72%) и боль в животе (64%).

При умеренной форме эндоскопической активности НЯК преобладали диарея (82,4%), боль в животе (73,5%) и кровь в стуле (61,8%). При выраженной форме эндоскопической активности НЯК преобладали диарея (87,9%), слабость и недомогание (72,7%), кровь в стуле (69,7%) и боль в животе (62,6%).

В целом на 1 больного с минимальной формой эндоскопической атаки НЯК приходилось по 2,52 ед. клинических признака, при умеренной – по 3 ед. и при выраженной – по 3,82 ед.

Общие клинические лабораторные показатели характеризовались наличием анемии у больных с острым тотальным выраженным НЯК.

У больных с острой формой течения НЯК были выявлены достоверные значения по всем исследованным общеклиническим параметрам крови. Они характеризовались наличием анемии (снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина в 1,4 раза; $p < 0,05$), признаков генерализации воспалительной реакции организма в виде нарастающего лейкоцитоза (в 1,7 раза; $p < 0,05$), роста уровня лейкоцитарного (в 4 раза; $p < 0,05$) и гематологического (в 3,5 раза; $p < 0,05$) индексов интоксикации, а также ускорение скорости оседания эритроцитов (в среднем в 2,5 раза; $p < 0,05$).

Среди показателей биохимических анализов крови нами выявлен дисбаланс электролитов на фоне нарастающей гипопроотеинемии лишь среди больных с острой формой течения НЯК.

Таким образом, наиболее характерными клиническими признаками НЯК являются диарея (81,5%), боль в животе (67,4%) и кровавый стул (60,9%). При этом частота клинических проявлений при НЯК определяется активностью и тяжестью заболевания, которые напрямую влияют на их рост.

Степень выраженности клинических проявлений НЯК сопровождаются анемией, гипопроотеинемией, дисбалансом электролитов, а также лабораторными признаками генерализации воспалительного процесса в виде нарастания лейкоцитарного индекса и гематологического показателя интоксикации.

Как показали наши исследования, различные фазы и формы течения НЯК имеют своеобразную клиническую картину, которая у больных в условиях присоединения осложнений в большей степени отражает схожую клиническую картину генерализации воспаления.

Выводы.

1. Наиболее характерными клиническими признаками НЯК являются диарея (81,5%), боль в животе (67,4%) и кровавый стул (60,9%). При этом частота клинических проявлений при НЯК определяется активностью и тяжестью заболевания, которые напрямую влияют на их рост.

2. Степень выраженности клинических проявлений НЯК сопровождаются анемией, гипопроотеинемией, дисбалансом электролитов, а также лабораторными признаками генерализации воспалительного процесса в виде нарастания лейкоцитарного индекса и гематологического показателя интоксикации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпухин О.Ю. Оптимизация методов диагностики и комплексного лечения больных неспецифическим язвенным колитом: специальность 14.00.27:

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / Казань, 2022:31.

2. Клинико-диагностическое значение кишечной микробиоты в развитии неспецифического язвенного колита / С.Н. Лагутина, П.А. Чижков, А.А. Зуйкова и др. // Терапия.-2023;9(7-69):17-21.

3. Морозова В.В., Неженец С.П. К вопросу о морфологической диагностике неспецифического язвенного колита и болезни Крона. // Современные проблемы науки и образования.-2024;2:9.

4. Применение биологического препарата инфликсимаб (Ремикейд) у больной с неспецифическим язвенным колитом / Л.И. Поздеева, З.Г. Василенко, Н.В. Смагина и др. // Вестник Челябинской областной клинической больницы.-2019;3(6):23.

5. Шептулин А.А. Неспецифический язвенный колит: современные представления о патогенезе, диагностике и лечении. // Клин. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии.-2021;5:8-12.

6. Activation of a unique population of CD8(+) T cells by intestinal epithelial cells. / M. Allez, J. Brimnes, L. Shao, et al. // Ann. NY Acad. Sci.-2024;1029:22–35.

7. Characterization of serum cytokine profile in predominantly colonic inflammatory bowel disease to delineate ulcerative and Crohn's colitides. / O.Y. Korolkova, J.N. Myers, S.T. Pellom, et al. // Clinical Medicine Insights: Gastroenterology.-2019;8:29–44.

8. NOD2 (CARD15) mutations in Crohn's disease are associated with diminished mucosal alpha-defensin expression. / J. Wehkamp, J. Harder, M. Weichenthal, et al. // Gut.-2024;53:1658–1664.

9. O'Garra A., Vieira P. Regulatory T-cells and mechanisms of immune system control. // Nat Med.-2024;10:801–805.

10. Xie C., Zhuang Y., Luan Y. The research progress of the immune factors in the pathogenesis of ulcerative colitis. // Cellul. Mol. Immunol.-2023;29:889–892.

11. Khudoyberdiev S.S. Acute intestinal obstruction in elderly and senile patients. // Journal of Education & Scientific Meedicini, 2024. Tashkent. Vol.1, -P.33-39.
12. Khamdamov I.B., Khudoyberdiev S.S., Khamdamov B.Z. Pathogenesis of Acute Intestinal Obstruction in Elderly and Senile Age Patients // Journal of Education & Scientific Meedicini, 2024. Tashkent. Vol.1, Issue 2, -P.40-48.
13. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С. Пути улучшения результатов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Назарий ва клиник тиббиёт журнали. Ташкент 2024 №2. -С.25-31.
14. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С., Ҳамроев Б.С., Ретроспективный анализ результатов применения традиционных методов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Новый день медицины Бухара 2024 5 (67). -С.164-179.
15. Khamdamov B.Z., Khudoyberdiev S.S., Khamroyev B.S., Khamdamov I.B., Namdamova M.T., Davlatov S.S. Methods of prediction and prevention of postoperative complications of acute intestinal obstruction in elderly and elderly patients // African Journal of Biological Sciences 6(7) 2024 -P.1018-1029.
16. Худойбердиев С.С., Хамдамов Б.З., Разработка и сравнительная оценка эффективности методов прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // проблемы биологии и медицины 2024, №3 (154) -С.270-287.